

**TALABALARNING MUSTAQIL IZLANUVCHANLIK
QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH METODLARI**

To‘xtayeva Zebo Sharifovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

“Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar”

kafedrası professori, pedagogika fanlari doktori,

zebo-7171@mail.ru

Rahmatova Barnogul Karimjonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktorant

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta’lim oluvchining mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish, ixtisoslik fanlaridan mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlarni o‘tkazish jarayoni ketma-ketligi, talabalarning mustaqil va ijodiy ishlarini tashkil qilishning tarbiyaviy, ta’limiy ahamiyati haqida aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: talaba, oliy ta’lim, mustaqil ta’lim, ijodiy ishlash, mustaqil ish turlari, ijodiy qobiliyat, ijodiy fikrlash, o‘quv maqsadlari, tadqiqot

Abstract. In this article, the sequence of the training process aimed at the formation and development of independent and creative thinking skills of the learner, the development of independent and creative work activities in specialized subjects, the educational and educational importance of organizing the independent and creative work of students mentioned about.

Key words: student, higher education, independent education, creative work, types of independent work, creative ability, creative thinking, educational goals, research

Oliy ta’limda yetuk mutaxassislar tayyorlashda ta’limning sifati va samaradorligi tizimda belgilangan vazifalarda asosiy o‘rinni egallaydi. Tadqiqotlarda ixtisoslik fanlar

ishlab chiqarish ta'limining asosi bo'lganligi uchun tarmoqlar uchun mutaxassislar tayyorlash jarayoniga katta ta'sir ko'rsatadi degan fikrlar bildiriladi.

Bizning fikrimizcha, oliy ta'limda ixtisoslik fanlardan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'qitishda asosiy e'tibor talabalarda shaxsiy va kasbiy faoliyatlar bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak. Shuningdek, mustaqil ta'lim olishning turli samarali usullarini qo'llash orqali talabalarda mustaqil ishlash va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga intilish lozim.

Ta'lim oluvchining mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish, uning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, muammolar bo'yicha ilmiy fikrlay olishini rivojlantirish, obyektiv borliqni, tasavvur eta olishga turli shaklda tashkil etilgan mustaqil ish ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarining mustaqil ishi – o'quv faoliyatining asosiy ko'rinishlaridan biri bo'lib, o'quv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Birinchidan, mustaqil ish – o'quv jarayonida nazariy va amaliy mashg'ulotlar bilan bog'liq holda olib boriladi.

Ikkinchidan, mustaqil ish – ta'lim metodlari, shakllari va mazmuni bilan bog'liq holda tashkil etiladi.

Uchinchidan, mustaqil ishga rahbarlik qilish, ya'ni boshqarish o'qituvchidan nafaqat pedagogik mahorat, balki tashkilotchilik sifatiga ega bo'lishini ham talab etadi.

Talabalarning mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatlarini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri – bu mustaqil ishdir. Mustaqil ish talabalarning aqliy fikrlashlarini faollashtiradi, o'quv adabiyotlari bilan ishlash malakalari va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Demak, talabalarning mustaqil bilim olishga tayyorlash jarayonida ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish zarur.

Talabalarni o'z ustida mustaqil ishlashlari, tadqiqot ishlarini olib borishlari uchun adabiyotlardan, ilmiy jurnallardan foydalanish, ilmiy-amaliy anjumanlarga ishtirok etish muhimligi tajribalarda sinab ko'rildi va yaxshi natijalar berdi.

Talabalarining mustaqil ishlarini tashkil qilishda ularni shu tadbirni o'tkazish uchun tavsiya qilingan uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlash katta ahamiyatga ega.

Mustaqil ish natijasi referatlar, ma'ruzalar, ilmiy maqolalar, tezislar shaklida talaba tomonidan tayyorlanishi va bu ishlar talabalar orasida, muloqot darslarida, ilmiy konferensiyalar qolaversa, seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida yoki huquqiy klublarda muhokama qilinishi, talabalarining huquq fanidan umumiy reytingini aniqlashda rag'batlantirilishi lozim bo'ladi.

Kelajakda talabalar mustaqil ta'lim olish malakasiga ega bo'lib, quyidagi faoliyatlarga o'zlari faol ishtirok etisha boshlashadi.

- to'garaklar, tanlovlar va olimpiadalarda;
- seminarlar va yosh izlanuvchilar anjumanlarida
- oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan boshqa tadbirlarda.

Quyida oliy ta'lim talabalarining ixtisoslik fanlaridan mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarni o'tkazish jarayoni ketma-ketligi ishlab chiqildi. Ushbu algoritmning har bir komponenti mohiyatiga to'xtalamiz.

1. Umumiy o'quv maqsadlari. O'quv maqsadlari muayyan ta'lim jarayoni yakunida ta'lim oluvchi tomonidan o'zlashtirilishi, yangi hosil qilinishi lozim bo'lgan bilim, hatti-harakat bilan bog'liq bo'lgan amaliy topshiriqni uddalay olish mahorati, shaxsiy fazilatlar va xulqni belgilaydi.

2. Mashg'ulotlarni tashkil etish shakllari.

Talabalarining mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar kichik guruhlarda va individual shaklda olib borilishi lozim. Individual shakl asosan ijodiy topshiriqlarni bajarishga yo'naltiriladi.

Bugungi kunda ixtisoslik fanlarni o'qitish jarayonida kichik guruh bo'lib ishlash shaklining ahamiyati tobora oshib bormoqda. Ixtisoslik fanlari bo'yicha nazariy bilimlarni berishda va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda talabalar bir necha kichikroq o'quv guruhlariga taqsimlanadi va bu guruhlar mustaqil ishlaydilar. Kichik guruhlarning ish natijalari keyinroq butun guruh doirasida muhokama qilinishi mumkin.

3. Didaktik vositalar va materiallar.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarining mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatlarini rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish, o'quv-uslubiy adabiyotlar va didaktik materiallar bilan ta'minlash juda muhim.

O'quv-didaktik materiallarga o'qitilishi va o'rganilishi lozim bo'lgan bilimlarni beruvchi har qanday axborot tashuvchilar tushuniladi. Ixtisoslik fanlar bo'yicha o'quv-didaktik materiallar sifatida nazariy darslarda matnli – vizual vositalardan, amaliy mashg'ulotlarda kurs materiallari, uslubiy qo'llanmalar, jadvallar, jihoz yoki asbobni ishlatish bo'yicha ko'rsatmalar kabilardan foydalaniladi.

4. Faol ta'lim usullari.

O'qitish jarayonida talabalarni faollashtirish – shuni nazarda tutadiki, bunda talabalar ilmiy bilimlarni hamda ularni amalda qo'llash usullarini ongli va faol egallab oladigan, ularda ijodiy tashabbuskorlik va o'quv faoliyatida mustakillik, tafakkur, nutq rivojlanadi.

Faol usullarini tanlash birinchidan, darsdan ko'zda tutilgan o'quv maqsadlariga bog'liq. Masalan, agar darsning maqsadi yangi bilimlarni egallashdan iborat bo'lsa, o'qituvchi bu bilimlarni o'zi bayon qiladi yoki talabalarining o'quv adabiyotlari yoki boshqa materiallar bilan mustaqil ishlashini tashkil qiladi.

Ikkinchidan, ta'lim usullarini tanlash o'rganiladigan fanning mazmuni va darsning aniq o'quv materialiga bog'liq bo'ladi. Bir mashg'ulotning o'zida bir nechta faol usullar qo'llanilishi mumkin.

Uchinchidan, talabalarining ilgarigi tayyorgarlik darajasiga va shaxsiy tajribasiga bog'liq. Agar yangi o'quv material talabalarga butunlay notanish bo'lsa, o'qituvchi buni o'zi bayon qiladi, buni didaktik vositalar va tajribalarni ko'rsatish bilan qo'shib olib boradi.

Ta'lim oluvchilarning bilim olish, mustaqil ishlash va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ongli faolligi, mustaqilligi va ijodkorligini, o'quv bilish faoliyati natijasining sifatini xarakterlaydi.

5. 6. Nazariy va amaliy mashg'ulotlar.

Nazariy dars va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish davomida o'qitish jarayonining ko'zda tutilgan ketma-ketligini saqlab qolish va rejalashtirilgan o'quv maqsadlariga erishishni ta'minlash lozim.

O'qituvchi tomonidan o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarning texnologik xaritasi ishlab chiqilishi kerak. Har bir mashg'ulot bo'yicha texnologik xaritalarni ishlab chiqish o'quv jarayonini to'laqonli loyihalashtirish va samarali tashkil etish imkonini beradi.

7. Mustaqil ish

Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda mustaqil ishlarning ahamiyati juda katta. Mustaqil ishlar talabaning umumiy rivojlanishiga va kasbiy mahoratini o'stirishga xizmat qilishi kerak. Shuningdek, talabalarining mustaqil va ijodiy ishlarini tashkil qilish tarbiyaviy, ta'limiy ahamiyatga ham ega bo'lishi kerak. Tarbiyaviylik ahamiyati shundaki, talaba o'z bilimini oshirish va mustahkamlash uchun o'zini-o'zini tarbiyalab boradi. Ta'limiy ahamiyati esa talaba bo'sh vaqtdan samarali foydalangan holda mustaqil bilim olish jarayonining shakllanishiga olib keladi.

8. Mavzular o'quv maqsadlari

Mavzular bo'yicha aniq o'quv maqsadlari mazmuni o'z navbatida umumiy maqsadlardan kelib chiqadi. Aniq o'quv maqsadlari bir mavzuga oid nazariy va amaliy mashg'ulot yoki mustaqil ishlar bo'yicha o'lchanishi mumkin bo'lgan aniq yakuniy bilim, ko'nikma, malaka va xulqni ifodalaydi.

9. Mustaqil va ijodiy ish topshiriqlari.

O'qituvchining ixtisoslik fan bo'yicha mustaqil va ijodiy topshiriqlarni ishlab chiqish ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Talabalarga mustaqil bilish, fikrlash va ijodiy izlanishga majbur qiladigan, muammoli hayotiy dalillarga asoslanadigan vaziyatli topshiriqlarni berish maqsadga muvofiqdir. Talaba topshiriqlarni ijodiy fikrlash va mustaqil ishlash orqali bajarishlari lozim.

Demak, mustaqil va ijodiy ishlash jarayonida talabada mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishi natijasida, talabada jarayonlar va hodisalar, obyektlar haqida bilimlarni tizimlashtirish ularni chuqur o'rganish hamda tegishli qarorlar qabul qilish, nazariy bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalari shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 2018 йil 05 iyundagi PQ-3775-sonli “Oliy taъlim muassasalarida taъlim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini taъminlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
2. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, (2), 67-70..
3. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(12 Part II), 44-49.
4. To'xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). BO 'LAJAK MUHANDISLARNING LOYIHALASH KO 'NIKMALARIGA QO 'YILADIGAN KASBIY TALABLAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(27).
5. Sh, T. Z. (2020). Integration of special subjects in higher education. International Engineering Journal For Research & Development, 5(3), 125-131.